

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Propuesta de mejoras en la gestión de ventas de la tienda turística Casa cubana de la Sucursal Caracol Camagüey

Autores: Lic. Yanneri Dieguez Jimenez

Resumen:

El desarrollo de la actividad turística en la actualidad se encuentra determinado por la presencia de una inmensa competencia entre los diferentes actores que componen el sistema turístico. En el contexto actual del comercio minorista en Cuba, la tienda Casa Cubana enfrenta un desafío significativo: la falta de estrategias efectivas basadas en datos, tecnología y experiencia del cliente que le permitan no solo diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, sino también adaptarse a las expectativas cambiantes de los consumidores. Para ello es necesario contar con una herramienta de planificación comercial que les permita enfocarse en las necesidades de un cliente cada vez más dependiente a las redes sociales, experimentado y exigente, logrando ofrecer un producto novedoso y diferente a la competencia. La presente investigación posee como objetivo general "Mejorar la gestión de ventas de la tienda turística Casa Cubana de la Sucursal Caracol Camagüey mediante estrategias basadas en datos, tecnología y las experiencias de los clientes. El desarrollo de la presente investigación permitió la realización de un diagnóstico de las causas de las brechas en el desempeño comercial en la entidad objeto de estudio que obtuvo como resultado la inexistencia de una herramienta que mejore la rentabilidad de la tienda y su competitividad en un mercado turístico dinámico. El principal resultado de la presente investigación constituye una Propuesta de mejora en la gestión de ventas para la tienda turística Casa Cubana de la Sucursal Caracol Camagüey, que brinda una herramienta vital para su correcto funcionamiento.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

